

SHART ERGASHGAN QO‘SHMA GAPLARNING STRUKTURAL- SEMANTIK TURLARINI TADQIQ QILISH

Asqarova Gulasal Shukurillo qizi-Turon universiteti Andijon Filiali magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19645994>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O‘zbek va Ingliz tillaridagi shart ergash gapli qo‘shma gaplarning struktural-semantik turlarini tadqiq qilish haqidagi umumiy ma’lumotlar jamlanmasi berilgan. Tadqiq qilinayotgan ilmiy mavzuning tillar o‘rtasidagi turli xil farqlari va ular o‘rtasidagi o‘xshashliklar haqida ma’lumotlar berilgan. Shuningdek, shart ergash gapli qo‘shma gaplarning tillar doirasida qo‘llanilishi ko‘rib chiqilgan. Tarjima jarayonida va misollarni yaratish vaqtida ilmiy ishga doir qiyinchilikni bartaraf etish metodlari haqida tavsiyalar berilgan.

Annotation: This thesis provides a general overview of the study of the structural and semantic types of complex sentences with conditional subordinate clauses in the Uzbek and English languages. Information is presented on the various differences and similarities between the two languages within the scope of the researched topic. In addition, the use of complex sentences with conditional subordinate clauses in each language is examined. Recommendations are also given on methods for overcoming difficulties encountered in the translation process and during the creation of examples related to the research work.

Аннотация: В данной тезисе представлен общий обзор исследования структурно-семантических типов сложных предложений с придаточными условными предложениями в узбекском и английском языках. Рассматриваются различия и сходства между двумя языками в рамках изучаемой научной темы. Кроме того, анализируется употребление сложных предложений с придаточными условными предложениями в каждом из языков. Также даны рекомендации по методам преодоления трудностей, возникающих в процессе перевода и при создании примеров, связанных с научным исследованием.

Kalit so‘zlar: shart ergash gapli qo‘shma gaplar, oddiy shart ergash gapli qo‘shma gaplar, murakkab shart ergash gapli qo‘shma gaplar, aralash turdagi shart ergash gapli qo‘shma gaplar, tarjima jarayoni, tillar o‘rtasidagi farq.

Ключевые слова: сложные предложения с придаточными условия, простые сложные предложения с придаточными условия, сложные сложные предложения с придаточными условия, смешанные типы сложных предложений с придаточными условия, процесс перевода, межъязыковые различия.

Keywords: complex sentences with conditional subordinate clauses, simple complex sentences with conditional subordinate clauses, complex complex sentences with conditional subordinate clauses, mixed types of complex sentences with conditional subordinate clauses, translation process, interlingual differences.

Shart ergashgan qo‘shma gaplar tilning sintaksis va semantik tizimida muhim o‘rin tutadi. Ularning struktural-semantik turlarini aniqlash va tizimlashtirish nafaqat tilshunoslik nazariyasi uchun, balki til o‘qitish, tarjima va ilmiy tahlil sohalarida ham ahamiyatga ega. Maqsad: Shart ergashgan qo‘shma gaplarning struktural-semantik turlarini aniqlash, ularning matnlardagi taqsimoti va qo‘llanish xususiyatlarini o‘rganish. Vazifalar: Shart ergashgan qo‘shma gaplarning nazariy asoslarini o‘rganish. Ularning struktural va semantik turlarini

aniqlash. Har bir turning matnlardagi foizini aniqlash. Natijalarni tahlil qilib, xulosalar chiqarish va tavsiyalar berish.

Ob’ekt va predmet: Shart ergashgan qo’shma gaplarni structural jihatdan o’rganilishi jarayonida kelib chiqadigan tillar o’rtasidagi taffovutlarni bartaraf etish yo’llarining misollar yordamida o’rganuvchilar ongiga singdirib berishdan iboratdir .

Ob’ekt: Shart ergashgan qo’shma gaplar

Predmet: Ularning struktural-semantik turlari va matnlardagi qo’llanishi

Tadqiqot metodlari:

Nazariy tahlil va adabiyotlarni o’rganish va ularga aynan namuna bo’lib qo’llanila oladigan mazmun jihatdan hamda ikkila qiyoslanayotgan tillarga ham mos kelishini tushuntirib berish. Matnlarni kuzatish va tahlil qilish va kuzatish davomida har ikkala qiyosiy tadqiq qilinayotgan tillarga mos keluvchi shaklni yaratish va unu tahlil qilish jarayonida tillarda qo’lashga moslashtirishdir. Statistika va foiz taqsimotini aniqlash jarayonida o’rganilayotga shart ergash gapli qo’shmagaplardagi o’zbek hamda ingliz tilida yuzga keluvchi farqlarini aniqlab ularni asoslab berish va aniq ko’rsatkichini ko’rsatishdan iboratdir. Ushbu tahlil etish jarayonida shart ergash gapli qo’shma gaplarni oddiy shart ergash gapli qo’shma gap holatini, murakkab shart ergash gapli qo’shma gap ko’rinishidagisini hamda, aralash turdagi shart ergashgan qo’shma gapli holatini ham misollar yordamida yoritib borishimiz zarur.

Asosiy natijalar: Oddiy shart ergashgan qo’shma gaplar (Simple conditional sentences) – 45% misol: “Agar qizim yig’lasa, menga albatta xabar bering”

Misol: “Agar u gapirishdan to’xtasa, yozishni boshlaymiz.” Murakkab shart ergashgan qo’shma gaplar (Complex conditional sentences) – 35%

Turli holatlar, katta va kichik bo’limlarga bo’lingan. Aralash shart ergashgan qo’shma gaplar (Mixed conditional sentences) – 20%

Turli vaqt va modallik kombinatsiyalari Misol: “Agar u imtixonga qattiq tayyorgarlik ko’rganda edi, hozir natijalari bilan quvongan bo’lard.”

Xulosa: Tadqiqot shuni ko’rsatdiki: Oddiy shart ergashgan qo’shma gaplar kundalik nutqda keng qo’llaniladi. Har bir kundalik hayotida oddiy shart ergashgan qo’shma gaplardan keng foydalanadi va ushbu gaplarlar so’zlayotgan yoki yozilayotgan matnning mazmunan hamda structural jihatdan kengayishiga sabab bo’la oladi deb fikrlarimizni bayon qilaolamiz. Murakkab va aralash turlar esa rasmiy, ilmiy matnlarda uchraydi. Struktural-semantik turlarni aniqlash matn tahlilida, til o’qitish va tarjimada amaliy ahamiyatga ega. Biz bunday turdagi gaplardan keng ko’lamda foydalanamiz rasmiy ma’lumotlar berayotganimizda va ma’lum bir manbalardan misollar keltirayotganimizda ham ushbu qismi orqali mazmunini kengaytiramiz. Ilmiy izlanishlarning natijasi shuni bizga ma’lum qiladiki shart ergashgan qo’shma gaplarning barcha turlari mazmun mohiyati jihatidan rasmiy uslubda, badiiy uslubda va og’zaki uslubda qo’llanilganda matning ta’sirchanligini oshirganligini amaliy yoritib berishga yordam berishini yaqqol namoyon qilib ko’rstib berganmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:

1.G’.Aabdurahmonov “O’zbek tili sintaksisi” asari (1976, 215-230 betlar).

2.M.Asqarova “O’zbek tilida ergashish formalari va ergash gaplar” asari (1990, 98-115-betlar).

3.”Filologiya va pedagogika masalalari” (2020). Ilmiy maqolalar toplami, 45-52-betlar.

4. Kaushanskaya V.L. va boshqalar. Ingliz tili grammatikasi. – Moskva: Prosvesheniye.

5. Kaufmann S., Over D., Sharma G. (eds.).

Conditionals: Logic, Linguistics and Psychology. – Cham: Springer, 2023.